

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913020>

УДК 621.742.52:519.87

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИСКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

Я.А. Панова,

студент 4 курса, напр. «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

С.С. Беляева,

преп.,

СПбГЭУ Колледж бизнеса и технологий,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Используя критерий эффективности и применения описанные в работе системы, удалось определить рациональные значения для критериев кинетического уравнения, обеспечивающих максимальную эффективность барабанной установки по высушенному зерну.

Построен корреляционный график, показывающий разброс между экспериментальными и расчетными значениями симплекса влагосодержания.

Ключевые слова: сушка, барабанный сушильный агрегат, зерно пшеницы, метод исключений, кинетическое уравнение

APPLICATION OF THE METHOD OF EXCEPTIONS IN OBTAINING RATIONAL VALUES OF THE KINETIC EQUATION FOR THE WHEAT GRAIN DRYING PROCESS

Ya.A. Panova,

4th year student, direction “Technology of bread, confectionery and pasta”

S.S. Belyaeva,

teacher,

SPbSUE College of Business and Technology,
Saint Petersburg

Annotation: Using the criterion of efficiency and application of the systems described in the work, it was possible to determine rational values for the criteria of the kinetic equation that ensure maximum efficiency of the drum unit for dried grain.

A correlation graph was constructed showing the spread between the experimental and calculated values of the simplex moisture content.

Keywords: drying, drum drying unit, wheat grain, elimination method, kinetic equation

Зерно пшеницы является конкурентоспособным продуктом на мировом рынке, и его производству и переработке уделяется особое значение.

Среди основных проблем, требующего своего решения в ближайший период, определены такие как: низкий уровень переработки сельхозпродукций и технической оснащенности производства, слабая конкурентоспособность продуктов переработки зерна на внутреннем и внешнем рынках. Для разрешения перечисленных проблем предусматривается реализовать комплекс мер, важнейшими из которых являются: удовлетворение потребности населения страны в продуктах переработки зерна высокого качества, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности зерно продуктов, производимых перерабатывающими предприятиями [1, 2].

Имеющиеся в стране зерносушильные агрегаты физически изношены и морально устарели, а приобретение новых агрегатов в виду их высокой стоимости экономически невыгодно [3].

При создании новых сушильных агрегатов возникают задачи по обоснованию рациональных технологических режимов и кинематических параметров ведения процесса сушки и изучению кинетики сушки. Оптимизация процесса сушки зернистых материалов в барабанных агрегатах осуществлялась не в достаточной степени [4-6].

Выбор критерия эффективности процесса сушки зернистых материалов в барабанных сушилках должен базироваться на экономической эффективности технологической цепочки в целом. В

качестве критериев эффективности могут быть выбраны: производительность, затраты, себестоимость и т.д [7].

Принимая за критерий эффективности максимальную производительность сушилки, найдем значения критериев кинетического уравнения, которым будет соответствовать максимальная эффективность процесса и производительность сушильной установки [8].

Кинетическое уравнение процесса конвективной сушки зернистых материалов в барабанной установке полученное в работе имеет вид:

$$E = A * K o^\alpha * F o^b * (G/L)^c * R e^d * \theta^e * F r^f * \cos[10(\alpha + 3)]^k \quad (1)$$

Для получения уравнения в явном виде проведены экспериментальные работы, результаты занесены в специальные таблицы.

Для получения показателей критериев кинетического уравнения нами проделаны следующие действия.

Прологарифмировав уравнение (1) и записав его для i-го эксперимента ($1 < i < n$), получим:

$$\lg E_i = \lg A + a \lg K o_i + b \lg F o_i + c \lg (G/L_M)_i + d \lg R e_i + e \lg \theta_i + f \lg F r_i + k \lg [\cos 10(\alpha + 3)]_i \quad (2)$$

Константа А, и показатели степеней a,b,...,k находятся как наимвероятнейшие в результате экспериментальных измерений, и являются постоянными для всех случаев опыта.

Обозначим безразмерные показатели и константы в i-м эксперименте:

$$\left\{ \begin{array}{l} \lg E_i = y_i; \lg K o_i = a_i; \lg F o_i = b_i; \lg (G/L_M)_i = c_i; \quad 1 \lg R e_i = d_i; \\ \lg \theta_i = l_i; \lg F r_i = f_i; \lg [\cos 10(\alpha + 3)]_i = k_i; \\ \lg A = x_1; a = x_2; b = x_3; c = x_4; d = x_5; e = x_6; f = x_7; k = x_8 \end{array} \right. \quad (3)$$

где $\{x_i\}_{i=1}^{i=8}$ - неизвестные, которые мы будем численно определять.

Если значения (3) i-го эксперимента мы подставляем то оно, т.е. уравнение (1) не удовлетворяется точно. В измерении может быть ошибки, поэтому получим следующее уравнение.

$$x_i + a_i x_2 + b_i x_3 + c_i x_4 + d_i x_5 + l_i x_6 + f_i x_7 + k_i x_8 - z_i = \varepsilon_i, \quad (4)$$

где ε_i - неувязка. Поэтому полученную неувязку ε_i минимизируем. Предположим математическое ожидание $E(\varepsilon_i) = 0, E(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \tau \delta_{ij}$.

Список литературы

[1] Громцев С.А. Основные производственные причины срыва ГОЗ предприятиями и пути их решения / С.А. Громцев, Н.В. Агеенков, А.А. Кочубей // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации: сборник научных трудов. – Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2017. 94-105 с. – EDN YOGMGH.

[2] Громцев А.С. Научно-технический прогресс и его направление в общественном питании / А.С. Громцев, В.Т. Антуфьев // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: в 5 т., Санкт-Петербург, 02–06 февраля 2016 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2016. 329-332 с. – EDN ZPSVRD.

[3] Громцев С.А. Перспективы повышения качества хлебобулочных изделий за счет применения новых технологий / С.А. Громцев, В.Т. Антуфьев, Е.Н. Ивлева // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. № 8-2. 37-39 с. – EDN VBQFAL.

[4] Громцев С.А. Анализ работы сушильного агрегата / С.А. Громцев, А.С. Громцев, Н.А. Асанкулов // Процессы и аппараты пищевых производств. – 2013. № 3. 13 с. – EDN TBDJRZ.

[5] Беляева С.С. Разработка способа и установки для сушки пшеничных зародышей и ржаных отрубей инфракрасным излучением: специальность 05.18.12 "Процессы и аппараты пищевых производств": диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / С.С. Беляева – Санкт-Петербург, 2013. 130 с. – EDN SURPUT.

[6] Оптимизация процесса инфракрасной сушки с электроподводом зародышей пшеничных / С.С. Беляева, С.Ф. Демидов, Б.А. Вороненко, А.С. Демидов // Естественные и технические науки. – 2012. № 1(57). 433-436 с. – EDN OWMDVH.

[7] Экспериментальное исследование процесса сушки возвратного пшеничного хлеба инфракрасным излучением / С.Ф. Демидов, Б.А. Вороненко, С.С. Беляева, А.С. Демидов // Новые технологии. – 2012. № 1. 23-27 с. – EDN OWITAL.

[8] Вороненко Б.А. Температурные кривые при инфракрасной сушке отрубей ржаных / Б.А. Вороненко, С.Ф. Демидов, С.С. Беляева // Процессы и аппараты пищевых производств. – 2012. № 1. 18 с. – EDN RCPOOR.

[9] Кинетика сушки ржаных отрубей инфракрасным излучением / С.Ф. Демидов, С.С. Беляева, Б.А. Вороненко, А.С. Демидов // Новые технологии. – 2012. № 1. 19-23 с. – EDN OWITAB.

[10] Громцев С.А. Особенности производства ржано-пшеничного хлеба в полевых условиях / С.А. Громцев, А.С. Громцев, О.М. Червяков // Процессы и аппараты пищевых производств. – 2013. № 3. 14 с. – EDN TBDJSJ.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gromtsev S.A. The main production reasons for the failure of state defense orders by enterprises and ways to solve them / S.A. Gromtsev, N.V. Ageenkov, A.A. Kochubey // Scientific problems of material and technical support of the Armed Forces of the Russian Federation: collection of scientific works. – St. Petersburg: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University", 2017. 94-105 p. – EDN YOGMGH.

[2] Gromtsev A.S. Scientific and technical progress and its direction in public catering / A.S. Gromtsev, V.T. Antufiev // Almanac of scientific works of young scientists of ITMO University: in 5 volumes, St. Petersburg, February 02–06, 2016. Volume 1. – St. Petersburg: St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2016. 329-332 p. – EDN ZPSVRD.

[3] Gromtsev S.A. Prospects for improving the quality of bakery products through the use of new technologies / S.A. Gromtsev, V.T. Antufiev, E.N. Ivleva // Modern trends in the development of science and technology. – 2015. No. 8-2. 37-39 pp. – EDN VBQFAL.

[4] Gromtsev S.A. Analysis of the drying unit operation / S.A. Gromtsev, A.S. Gromtsev, N.A. Asankulov // Processes and apparatus of food production. – 2013. No. 3. 13 p. – EDN TBDJRZ.

[5] Belyaeva S.S. Development of a method and installation for drying wheat germ and rye bran by infrared radiation: specialty 05.18.12 "Processes and apparatus of food production": dissertation for the degree of

Candidate of Technical Sciences / S.S. Belyaeva – St. Petersburg, 2013. 130 p. – EDN SURPUT.

[6] Optimization of the process of infrared drying with electrical supply of wheat germ / S.S. Belyaeva, S.F. Demidov, B.A. Voronenko, A.S. Demidov // Natural and technical sciences. – 2012. No. 1(57). 433-436 p. – EDN OWMDVH.

[7] Experimental study of the process of drying returnable wheat bread using infrared radiation / S.F. Demidov, B.A. Voronenko, S.S. Belyaeva, A.S. Demidov // New technologies. – 2012. No. 1. 23-27 p. – EDN OWITAL.

[8] Voronenko B.A. Temperature curves during infrared drying of rye bran / B.A. Voronenko, S.F. Demidov, S.S. Belyaeva // Processes and apparatus of food production. – 2012. No. 1. 18 p. – EDN RCPOOR.

[9] Kinetics of drying rye bran by infrared radiation / S.F. Demidov, S.S. Belyaeva, B.A. Voronenko, A.S. Demidov // New technologies. – 2012. No. 1. 19-23 p. – EDN OWITAB.

[10] Gromtsev S.A. Features of the production of rye-wheat bread in field conditions / S.A. Gromtsev, A.S. Gromtsev, O.M. Chervyakov // Processes and apparatus of food production. – 2013. No. 3. 14 p. – EDN TBDJSJ.

© Я.А. Панова, С.С. Беляева, 2023

Поступила в редакцию 11.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Панова Я.А., Беляева С.С. Применение метода исключений при получении рациональных значений кинетического уравнения процесса сушки зерна пшеницы // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 58-66. URL: <https://ip-journal.ru/>